

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 30/09/2025

“La importancia del texto, las etiquetas y los recursos visuales en la divulgación académica en X”

[10.5281/zenodo.18280112](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280112)

Ángela **Cruz Vergara** | angelacruz1505@gmail.com
Universidad Rey Juan Carlos , España

En la era digital, **la divulgación académica ha encontrado en las redes sociales un canal de gran utilidad**. Algunas plataformas como X (Twitter) permiten a las revistas científicas, investigadores e instituciones compartir sus conocimientos de manera directa e instantánea. Sin embargo, no se trata solo de publicar: la manera en la que se comunica el contenido condiciona en gran medida el alcance y el impacto que esto puede causar.

Este artículo presenta un breve análisis del perfil de **@IndexComu**, cuenta oficial de la revista Index Comunicación, con el fin de reflexionar sobre **cómo el uso del texto, los hashtags y los recursos visuales** pueden influir en la circulación del contenido académico en esta red social. Para ello, se revisaron las publicaciones del primer semestre de 2025, prestando especial atención a los formatos utilizados y la interacción que se generaba entorno a estas.

Un texto breve, claro y enfocado

Uno de los principales aspectos a destacar es que los **tuits que cuentan con una redacción clara y con un enfoque informativo consiguen mejores resultados**

Citación recomendada: Cruz Vergara, A. (2025). “La importancia del texto, las etiquetas y los recursos visuales en la divulgación académica en X” [10.5281/zenodo.18280112](https://doi.org/10.5281/zenodo.18280112)

en términos de audiencia. Algunas publicaciones como aquellas en las que se anuncian convocatorias, números recién publicados o efemérides académicas se estructuran a base de frases cortas y sin tecnicismos, logrando de este modo una **mayor comprensión** por parte del público no especializado.

Ejemplo publicaciones efemérides

El uso de los hashtags como herramienta de visibilidad

El uso de hashtags en @IndexComu se centra tanto en la **clasificación temática** (#comunicación, #educación, #ciencia) así como los que realizan una **llamada a la acción** (#CFP o en su defecto #CallForPapers). Estos elementos no solo organizan el contenido, sino que **permiten que este aumente su alcance y llegue a un mayor número de integrantes de la comunidad académica en X.**

En términos de alcance, se percibe una mayor circulación de aquellos contenidos en los que se incluyen hashtags relevantes, ya que son más fácilmente encontrados por usuarios interesados en estos ámbitos relacionados con el mundo académico y en específico en la investigación en comunicación.

Ejemplo publicaciones convocatorias

Contenidos visuales que captan y explican

En una plataforma como X, en la cual se genera información de manera constante, **el componente visual resulta de gran relevancia**. El perfil de @IndexComu incorpora imágenes en sus publicaciones, como las portadas de números recientes, carteles de convocatorias o recursos gráficos que acompañan al texto de la publicación.

Este contenido logra **captar la atención del público de manera inmediata y refuerza el mensaje que se pretende transmitir**. Al mismo tiempo, contribuye a consolidar una identidad visual reconocible, lo que favorece el posicionamiento de la revista en el entorno digital. En términos generales se puede determinar que aquellas publicaciones que contienen imágenes generan una mayor interacción y son compartidas con mayor frecuencia que aquellas compuestas únicamente por texto.

Ejemplo publicación portada nuevo monográfico

Comunicación académica efectiva en redes sociales

A partir de este análisis podemos deducir algunas conclusiones destinadas a aquellos que buscan mejorar su presencia en redes sociales con fines académicos. Algunas de ellas son:

- **Hacer uso de un lenguaje accesible, sin renunciar al rigor académico.**
- **Utilizar hashtags de manera estratégica** para conectar con comunidades especializadas.
- **Acompañar los contenidos con elementos visuales** que apoyen y sinteticen la información.
- **Publicar regularmente**, manteniendo una línea editorial coherente.

En definitiva, para lograr divulgar conocimiento a través de las redes sociales se debe de **adaptar el contenido al formato, lenguaje y público objetivo**. Si el contenido es presentado de forma clara, con una intención y un cuidado estético, la

investigación académica logra encontrar nuevas vías a través de las cuales llegar a un mayor número de personas.

Palabras clave: divulgación académica, comunicación científica, redes sociales, X, hashtags, visuales, revistas científicas, estrategia digital.

Enlace complementario:

<https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2019-03-27-Gu%C3%ADa%20de%20actuaci%C3%B3n%20def%202019%20WEB.pdf>

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.